

IJTIMOYIY TARMOQLARNING YOSHLAR RUHIY HOLATIGA TA’SIRI

Q.A. Sharipov¹, D.I. Muqumova²

¹Oliy ta’lim, fan va innovasiyalar vaziri, professor, ²Professional ta’lim kafedrası mudiri, Dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15264120>

Annotasiya. *Ilmiy maqolamizda zamonaviy davrda keng tarqalgan ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar psixologiyasi va ruhiy salomatligiga ko‘rsatayotgan ta’sirini o‘rganishga qaratilgan. Ushbu mavzu asosida ijtimoiy tarmoqlarning ijobiy va salbiy jihatlari, ularning yoshlar ongi, xulq-atvori, o‘zini anglash va ijtimoiy munosabatlarga ta’siri tahlil qilinadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlar yoshlarga yangi bilim va imkoniyatlar berish bilan birga, ularni ruhiy stress, nomutanosiblik hissi va ijtimoiy izolyatsiyaga ham olib kelishi mumkin. Shuningdek, ushbu mavzu orqali yoshlarni ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda ongli va muvozanatli bo‘lishga o‘rgatishning ahamiyati ham ta’kidlanadi.*

Kalit so‘zlar: *Virtual dunyoda, emotsional rivojlanish, ijtimoilashuv, kognitiv rivojlanish, internet qaramligi, o‘smir, kiberbulling, ruhiy salomatlik, Identifikatsiya, kiberzo‘ravonlik, psixologik bosim, ijodiy ifoda, karyera, depressiya, stress, izolyatsiya, identifikatsiya.*

O‘zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar va yoshlarning ruhiy salomatligi o‘rtasidagi munosabatlar zamonaviy jamiyatda katta ahamiyatga ega. Ijtimoiy tarmoqlar yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylangan bo‘lsa-da, ularning ruhiy salomatligiga jiddiy tahdid solayotgan muammolardan biri sifatida o‘rganiladi. Ijtimoiy tarmoqlarning ijobiy ta’siri to‘g‘risida gapirganda, ma’lumot va bilim manbayi - ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlar yangi bilimlar olish, o‘qish va o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Ijtimoiy aloqalar - uzoqda joylashgan do‘stlar va qarindoshlar bilan aloqada bo‘lish imkoniyati, ijodiyatni rivojlantirish - yoshlar o‘z fikrlari, san’ati va loyihalarini dunyoga namoyish etishlari mumkin, psixologik yordam - ba’zi ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlar psixologik yordam va maslahat olishlari mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar o‘smirlar uchun bir tomondan yangi bilimlar olish, do‘stlar bilan aloqada o‘rnatish va o‘z fikrlarini ifoda etish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Biroq, ikkinchi tomondan, ular zararli kontent, kiberzo‘ravonlik, vaqtni noto‘g‘ri boshqarish va ruhiy salomatlik muammolariga olib kelishi mumkin. Shu sababli, o‘smirlar uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni baholash va ularni zararli ta’sirlardan himoya qilish, uni saralash juda muhimdir.

O‘zbekistonda, ayniqsa 16–17 yoshli o‘smirlar orasida klinik depressiyaning (*bu ruhiy kasallik bo‘lib, odamning kayfiyati, energiyasi, ishtahasi, uyqusi va umuman hayotga bo‘lgan qiziqishi pasayishi bilan tavsiflanadi. Bu holat odatdagidan ko‘ra kuchliroq va uzoq davom etadi, shuningdek, odamning kunlik faoliyatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin*) ko‘payishi muammosi tobora keskinlashib bormoqda. So‘nggi o‘n yil ichida bu holatning keng tarqalishi bir qator ijtimoiy, psixologik va tashqi omillar bilan bog‘liq bo‘lib, o‘smirlar orasida o‘ziga bo‘lgan ishonchning pasayishi, oilaviy muammolar, ijtimoiy bosim, o‘ziga nisbatan salbiy munosabatlar, ijtimoiy izolyatsiya kabi omillar depressiyaning ko‘payishiga sabab bo‘lib kelmoqda. (*qarang 1-chizma*).

Shuningdek, yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda sarflaydigan vaqtlari ham ko‘paydi, bu esa o‘z navbatida o‘smirlarning ruhiy salomatligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin va bu o‘tgan yillarga nisbatan sezilarli darajada yuqori ko‘rsatgichni berdi. (*qarang 2-chizma*)

O‘zbekistonda 16-17 yoshlilarda depressiyaning kuzatilishi

O‘smirlarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish ko‘rsatkichi

O‘zbekistonda bu muammoni hal qilish uchun davlat, ta’lim muassasalari, oila va jamiyatning birgalikdagi sa’y-harakatlari zarur. O‘smirlarning ruhiy salomatligini qo‘llab-quvvatlash - ularning sog‘lom va muvaffaqiyatli kelajagini ta’minlashga yordam beradi. O‘smirlik davri inson hayotida jismoniy, psixologik va ijtimoiy jihatdan katta o‘zgarishlar yuz beradigan muhim bosqich hisoblanadi. Bu davrda o‘smirlarning ijtimoiy muhiti ham sezilarli darajada o‘zgaradi, ayniqsa ularning hayotida maktabdan kasbiy ta’limga, keyin esa oliy ta’lim muassasalariga yoki ishga o‘tish kabi muhim bosqichlar yuz beradi. Bu o‘zgarishlar ularning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishini kengaytirishi va murakkablashtirishi mumkin. Demak, ijtimoiy tarmoqlarning quyidagi salbiy jixatlarini sanab o‘tishimiz o‘rinli deb xisoblaymiz:

Ijtimoiy tarmoqlarning salbiy ta’siri:

1. Yoshlarning o‘z turmush tarzlarini boshqalarniki bilan qiyoslash natijasida o‘zini hurmat qilish pasayadi. Boshqalarning hayoti yorqinroq ko‘rinishi yoshlarda norozichilik hissini uyg‘otishi.
2. Doimiy ravishda yangiliklar va xabarlarni kuzatish ruhiy charchashga olib kelishi.
3. Internetga qaramlilikning ortishi, ijtimoiy tarmoqlarga haddan tashqari bog‘lanish vaqtini behuda sarflashga va jismoniy faollikning kamayishiga olib keladi.

4. Kiberbulling yani ijtimoiy tarmoqlarda yoshlar haqorat, tahdid yoki zo'rvonlikka uchrashi. (Kiberbulling qurboni bo'lgan kishining shaxsiy ma'lumotlarini, rasmlarini yoki videolarini tarqatish, uni sharmanda qilish yoki obro'siga putur etkazish, yolg'on ma'lumotlar tarqatish)

Kiberbulling jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin, shu jumladan: Depressiya, tashvish, o'ziga nisbatan ishonchsizlik, o'qishga konsentratsiya olmasligi, o'ziga zarar etkazish va hatto o'z joniga qasd qilishga olib kelishi.

5. Haqiqiy hayotda etarli ijtimoiy qo'llab-quvvatlanishning yo'qolishi o'smirlarni ijtimoiy tarmoqlarga qaram qilishi mumkin, bu esa ularni yanada izolyatsiya bo'lishiga olib keladi.

6. Vaqtni noto'g'ri boshqarish: Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p vaqt sarflash o'smirlarning o'qish, sport yoki boshqa foydali faoliyatlar bilan shug'ullanish vaqtini kamaytirishi.

7. Asosiy qadriyatlarining o'zgarishi: Ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalgan ma'lumotlar o'smirlarning qadriyatlarini o'zgartirishi, chalg'itib va ularni noto'g'ri yo'naltirish.

Yuqorida ko'rilgan vaziyatlardan kelib chiqib yoshlarning ruhiy salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun quyidagicha choralar qo'llasak bu psixologik bosim va zo'riqishni kamaytiradi.

- Media savodxonligini oshirish: Yoshlarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda tanqidiy fikrlashni o'rgatish.

- Psixologik yordam va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni amalga oshirish. Maktablar va universitetlarda yoshlar uchun psixologik maslahat xizmatlarini kengaytirish, diagnostik usullar orqali doimiy ko'rikdan o'tkazishni nazoratini kuchaytirish lozim.

- Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish vaqtlarini saralash va cheklash. Yoshlarni real hayotda faol bo'lishga undash va ijtimoiy tarmoqlarga sarflanadigan vaqtni kamaytirish.

- Ota-onalar va o'qituvchilar bilan uzluksiz hamkorlik. (Turli xil tadbirlar, ko'rik tanlovlarda ota-onalar ishtirokini jalb qilish)

Ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun katta imkoniyatlar yaratadi, lekin ulardan maqsadli foydalanish kerak. Ruhiy salomatlikni saqlash uchun yoshlarni ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda ongli va tanqidiy fikrlashga o'rgatish muhimdir. Shu bilan birga, ularga psixologik yordam ko'rsatish va ularni qo'llab-quvvatlash jamiyatning asosiy vazifalaridan biridir.

Ijtimoiy tarmoqlarning ruhiy salomatlikka ta'sirini o'rganishda tadqiqotchilar yoshlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanish bosqichlarini hisobga olishlari juda muhim. Bu jihatlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Kognitiv rivojlanish: Yoshlar, ayniqsa o'smirlilik davrida, mantiqiy fikrlash, abstrakt tafakkur va o'zini o'zi boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirish bosqichida bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlar ularning diqqatini jamlash, xotirasi va qaror qabul qilish qobiliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotchilar ijtimoiy tarmoqlarning ushbu kognitiv jarayonlarga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganishlari kerak.

2. Ijtimoiy rivojlanish: Yoshlar o'zlarining ijtimoiy munosabatlarini shakllantirish, guruhga moslashish va o'z identifikatsiyasini (yoshlarning o'ziga xos xususiyatlari, qadriyatlari, qiziqishlari va maqsadlari orqali kimligini aniqlash) topish bosqichida bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlar ularning ijtimoiy aloqalarini kengaytirishi yoki, aksincha, ularni izolyatsiya qilishi mumkin. Tadqiqotchilar ijtimoiy tarmoqlarning yoshlarning ijtimoiy qobiliyatlariga, masalan, hamfikrlilik, hamdardlik va munosabatlarni boshqarish qobiliyatlariga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganishlari kerak.

3. Emotsional rivojlanish: Yoshlar o'zlarining his-tuyg'ularini boshqarish va tushunish bosqichida bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlar ularning hissiy holatiga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi

mumkin. Masalan, doimiy taqqoslash, kiberbulling yoki ortiqcha ma'lumotlar ularning ruhiy salomatligiga zarar etkazadi. Tadqiqotchilar ijtimoiy tarmoqlarni yoshlarning emotsional barqarorligiga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganishlari kerak.

4. Identifikatsiya va o'zini anglash: O'smirlar davrida yoshlar o'zlarining shaxsiy identifikatsiyasini shakllantirish va o'zlarini ijtimoiy kontekstda qayta ko'rib chiqish bosqichida bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlar ularning o'zini anglash va o'ziga bo'lgan ishonchiga ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotchilar ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning o'zini anglash va o'ziga bo'lgan ishonchiga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganishlari, chora-tadbir ishlab chiqishlari kerak.

Xulosa: Yuqorida keltirilgan muammo va echimlardan kelib chiqib xulosa qiladigan bo'lsak tadqiqotchilar yoshlarning kognitiv, ijtimoiy va emotsional rivojlanish bosqichlarini hisobga olib, ijtimoiy tarmoqlar ularning ruhiy salomatligiga qanday ta'sir ko'rsatishini chuqurroq o'rganishlari kerak. Bu yoshlarning salomatligini yaxshilash va ularga yordam berish uchun samarali strategiyalar ishlab chiqishga yordam beradi. Ijtimoiy tarmoqlarning ruhiy salomatlikka ta'sirini o'rganish bilan shug'ullanuvchi tadqiqotchilar, qaysi jihatdan qaralmasin, yoshlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanish bosqichida qayerda turganini hisobga olishlari kerak. Ijtimoiy tarmoqlar zamonaviy hayotning muhim qismiga aylangan bo'lsa-da, ularning o'smirlar ruhiy salomatligiga ta'siri haqida munozaralar kuchaymoqda.

Hozirgi davrda “Yo'qolgan bog'liqlik” tushunchasi ham keng tarqalmoqda bu ijtimoiy tarmoqlarda ko'p vaqt o'tkazgan o'smirlarning haqiqiy hayotdagi aloqalar va munosabatlardan uzoqlashishi natijasida yuzaga keladi. Ular virtual dunyoda ko'proq vaqt o'tkazgani uchun haqiqiy hayotdagi insoniy aloqalar zaiflashadi. Bu ularning ijtimoiy qobiliyatlarini pasaytiradi va ruhiy salomatlik muammolarini keltirib chiqaradi. Ijtimoiy tarmoqlar o'smirlar uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratishi bilan birga, ularning ruhiy salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. “Yo'qolgan bog'liqlik” tushunchasi shuni ko'rsatadiki, virtual dunyo va haqiqiy hayot o'rtasidagi muvozanatni saqlash juda muhim. Ota-onalar, o'qituvchilar va jamiyat o'smirlarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda muvozanatli yondashuvni o'rgatish orqali ularning ruhiy salomatligini himoya qilishlari kerak. Ijtimoiy tarmoqlar, shubhasiz, zamonaviy hayotning ajralmas qismiga aylangan. Ular yordamchi vosita bo'lishi mumkin, lekin ularning salbiy ta'sirlarini minimallashtirish uchun o'smirlar va ularning atrofidagi kattalar hamfikir bo'lishlari zarur.

Ammo, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda muvozanatni saqlash muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'smirlar va ularning atrofidagi kattalar birgalikda ishlab, ijtimoiy tarmoqlarning salbiy ta'sirlarini (masalan, vaqtni noto'g'ri boshqarish, kiberzo'ravonlik, ma'lumotlarning xavfsizligi) kamaytirishga harakat qilishlari kerak. Bu muammolar hukumatni texnologiya kompaniyalarini qat'iyroq tartibga solishga chaqirishga olib keldi. Ko'plab mamlakatlarda “Onlayn xavfsizlik to'g'risidagi qonun” kiritilmoqda, uning maqsadi bolalarni internetdagi zararli kontentdan himoya qilishdir. Bu qonun ijtimoiy media platformalarini o'zlarining kontentini nazorat qilish va bolalar uchun xavfli bo'lishi mumkin bo'lgan materiallarni olib tashlashni talab qiladi. Shunga o'xshash chora-tadbirlar Yevropa Ittifoqida ham amalga oshirilmoqda. “Raqamli xizmatlar to'g'risidagi qonun” kompaniyalarni o'z platformalaridagi noqonuniy va zararli kontentni olib tashlashga majbur qiladi. Bu qonun ijtimoiy media va boshqa onlayn platformalarda foydalanuvchilar, ayniqsa yoshlar uchun xavfsizroq muhit yaratishga qaratilgan. AQShda esa, 2021 yilda Surgeon General (Sog'liqni saqlash bo'yicha bosh vrach) ijtimoiy media kompaniyalarini o'smirlarning ruhiy salomatligi va farovonligini hisobga olishga chaqirdi. Bu chaqiriq kompaniyalarni o'zlarining platformalarini yoshlar uchun xavfsizroq qilish va ularning salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan kontentni kamaytirishga undaydi.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy tarmoqlar va ruhiy salomatlik o'rtasidagi munosabatni yosh davrlarni psixologik rivojlanish bosqichlari bilan bog'liq holda tizimli ravishda o'rganish juda muhim va ilmiy-amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega. Bunday tadqiqotlar kelajakda inson salomatligi va farovonligini yaxshilashga yordam berishi bilan bir qatorda, ushbu vaziyatni tahlil qilish uchun ham qulay imkoniyat yaratishi mumkin. O'zbekistonda o'smirlar orasida depressiyaning ko'payishi jiddiy muammo hisoblanadi va uni bartaraf etish uchun kompleks choralar ko'rish, ijtimoiy tarmoqlardagi tahdid va zo'rvonlikka oid kontentni cheklash, yoshlarning ruhiy salomatligiga oid ma'lumotlarni taxlil qilish hamda tarqatish, psixologik yordamga murojat qilish imkoniyatlarini yaratish va boshqa bir qator choralarni tadbiiq etish zarur.

Bundan tashqari, yoshlarni ijtimoiy tarmoqlarda ko'p vaqt o'tkazishning salbiy oqibatlarini haqida o'qitish, ularning haqiqiy hayotda ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirishga undash, oilada va ta'lim muassasalarida ruhiy salomatlikni qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish ham muhim vazifalardan hisoblanadi. Shuningdek, davlat va nodavlat tashkilotlarning hamkorligida yoshlar uchun psixologik qo'llab-quvvatlash xizmatlarini kengaytirish, ularga professional yordam ko'rsatish imkoniyatlarini yaratish va ruhiy salomatlik masalalari bo'yicha xabardorlikni oshirish orqali jamiyatda aqliy salomatlikni yaxshilashga hissa qo'shish mumkin.

Natijada, ijtimoiy tarmoqlar va ruhiy salomatlik o'rtasidagi muvozanatni topish, yoshlarni ruhiy jihatdan sog'lom va baxtli qilish, ularning kelajagini yanada yorqin qilishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi farmoni) 2. O'zbekiston Respublikasining «Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida»gi Qonuni (2020 yil 20-oktabr)
2. Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29-oktyabrdagi farmoni)
3. O'zbekiston Respublikasining Milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 3 avgustdagi qarori)
4. Rasmiy statistika to'g'risida (O'zbekiston Respublikasi Qonuni, 2021 yil 11 avgust)
5. Асманова Л.Р. Влияние социальных сетей на сознание подростков // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 6-1. – С. 74-74;
6. Бочавер А.А., Докука С.В., Сивак Е.В., Смирнов И.Б. Использование социальных сетей в интернете и депрессивная симптоматика у подростков // Клиническая и специальная психология. 2019. Т. 8, № 3. С. 1–18. DOI: <https://doi.org/10.17759/cpse.2019080301>
7. Декларация о свободе общения в Интернете, принятая в Страсбурге, 28 мая 2003 года Комитетом Министров Совета Европы на 840-м заседании заместителей министров (Declaration on Freedom of Communication on the Internet, adopted in Strasbourg, May 28, 2003 by the Committee of Ministers of the Council of Europe at the 840th meeting of Deputy Ministers) // <https://medialaw.asia/document/-2358>.
8. Королева Д.О. Использование социальных сетей для целей образования и социализации подростка: аналитический обзор эмпирических исследований (международный опыт) // Психологическая наука и образование. 2015. Т. 20, № 1. С. 28–37. DOI: <https://doi.org/10.17759/pse.2015200104>
9. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 707 «О мерах по совершенствованию информационной безопасности во всемирной

- информационной сети Интернет» (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic Uzbekistan No. 707 dated September 5, 2018 “On measures to improve information security in the World Information network Internet”) // <https://lex.uz/docs/3893082>.
10. Пянкова Н.Г., Матвиюк В.М. Влияние глобальной сети интернет на психику подростков // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014.Т.30.С. 36–40.
 11. Семенов М.Ю. Виртуальная конкурентоспособность: оценка молодежи // Образование и наука. 2018. Т. 20, № 3. С. 100–116. DOI: <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2018-3-100-116>
 12. Собкин В.С., Федотова А.В. Подросток в социальных сетях: к вопросу о социальнопсихологическом самочувствии // Национальный психологический журнал. 2018. № 3(31). С. 23– 36. DOI: <https://doi.org/10.11621/npj.2018.0303>
 13. Солодников В.В., Зайцева А.С. Использование социальных сетей и социализация российских подростков // Социологическая наука и социальная практика. 2021. Т. 9, № 1. С. 23–42. DOI: <https://doi.org/10.19181/snsp.2021.9.1.7870>
 14. Chu S.K.W., Lau W.W.F., Chu D.S.C., Lee C.W.Y., Chan L.L.H. Media awareness among Hong Kong primary students // Journal of Librarianship and Information Science. 2014. Vol. 48, iss. 1. P. 90–104. DOI: <https://doi.org/10.1177/0961000614551448>
 15. Giumetti G.W., McKibben Ye.S., Hatfield A.L., Schroeder A.N., Kowalski R.M. Cyber incivility @ work: The new age of interpersonal deviance // Cyberpsychology, Behavior and Social Networking. 2012. Vol. 15, no. 3. P. 148–154. DOI: <https://doi.org/10.1089/cyber.2011.0336>